

ATELIER 3. Glotodidactica, didactica traducerii: abordări ale cunoașterii

IMPORTANȚA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN INSERȚIA PROFESIONALĂ A VIITORILOR TRADUCĂTORI

CZU: 378.126:81`25-051

DOI: 10.5281/zenodo.6523814

Inga STOIANOVA

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

ORCID : 0000-0003-2413-3468

Practica de traducere asigură realizarea principiilor esențiale de formare de specialitate a viitorilor traducători, fiind o primă probă de adaptare și integrare în domeniul profesional. Scopul studiului constă în evidențierea atitudinii studenților și angajatorilor față de practică ca o etapă importantă a procesului educațional universitar.

Cuvinte-cheie: *stagiu profesional, traducere, chestionar, student-stagiar, angajator, competențe și abilități teoretico-practice*

THE IMPORTANCE OF INTERNSHIPS IN THE FUTURE TRANSLATORS PROFESSIONAL INTEGRATION

Translation internship ensures the awareness of specialized training principles by the future translators, being the first test for adaptation and integration in the professional field. The aim of the study is to determine the attitude of students and employers towards the internship as an important stage of the higher education process.

Keywords: *internship, translation, questionnaire, intern, employer, theoretical and practical skills and abilities*

Introducere

Stagiul profesional a devenit un imperativ sine qua non în mediul universitar, în condițiile în care compatibilitatea ofertei educaționale cu cerințele pe piața muncii, din ce în ce mai competitivă, devine una dintre marile provocări cu care se confruntă o instituție de învățământ superior [1, p. 5]. Actualmente există un număr semnificativ de cercetări ce vizează subiectul în cauză, având un caracter bipolar. Pe de o parte, investigațiile efectuate se axează pe opțiunile de organizare a stagiului profesional, problemele de stabilire a parteneriatului social între universitate și instituțiile-gazdă, lipsa inițiativei din partea instituțiilor publice și private de a oferi universităților locuri pentru stagii, gradul scăzut de pregătire a studenților pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale, discrepanțe între așteptările angajatorului și capacitățile/abilitățile stagiarului, precum și alte aspecte conexe în orientarea profesională a studenților [2, p. 70]. Pe de altă parte, mulți cercetători în domeniul învățământului superior menționează rolul primordial al practicii de specialitate a studenților în procesul de perfecționare a calității pregătirii viitorului specialist. „A activa în calitate de stagiar într-o organizație publică este o modalitate aproape garantată de a dobândi o experiență profesională practică, este o oportunitate pentru un tânăr de a face cunoștință cu mediul de comunicare în care va trebui să lucreze în viitor, o șansă de a arăta punctele forte, talentele și abilitățile personale” [3, p.21]. Aici este potrivit să ne amintim celebrul aforism a lui Publilius

Syrus (scriitor latin de maxime care a trăit în secolul I î. Hr.) „Practica este cel mai bun profesor” [4].

Stagiul profesional de traducere constituie o parte componentă a procesului educațional care asigură realizarea principiilor fundamentale de formare inițială și dinamică a actului de însușire a comportamentului profesional. Practica reprezintă segmentul de interferență dintre procesul de studii și activitatea profesională. Ea este realizată în strictă conformitate cu planul de învățământ și are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice achiziționate de stagii pe parcursul studiilor universitare.

Stagiul de traducere se raportează la disciplinele de orientare spre specializarea de bază, fiind un component obligatoriu și se propune studenților anului III la ciclul Licență odată cu demararea specializării de traducător-interpret și reprezintă o aplicare în practică a cunoștințelor și terminologiei asimilate pe parcursul a trei ani de studii precum și o incursiune într-un nou domeniu aplicativ în funcție de statutul și direcțiile de activitate ale organizației în care se efectuează stagiul [1, p. 7]. Astfel, pe parcursul a cinci săptămâni, studenții stagii activează în calitate de traducători-referenți efectuând traduceri din limba maternă în prima și a doua limbă străină și viceversa. Studenții sunt versați în dimensiunile terminologice ale diferitor domenii din viața socio-economică. Nivelul de pregătire lingvistică joacă un rol determinant în achiziționarea deprinderilor respective. Este de menționat, de asemenea, aspectul profesionalizant al cursurilor de traducere orală și specializată care reprezintă fundamentul achiziționării competențelor gnoseologice și praxiologice necesare pentru a fi admis la practică. Obiectivele generale ale practicii presupun cultivarea competențelor de traducere rapidă și calitativă în scris a diferitor genuri de texte de dificultate medie și majoră din diverse domenii ale vieții socio-economice; dezvoltarea competențelor de traducere rapidă și calitativă consecutivă și simultană; achiziționarea cunoștințelor practice în domeniul terminologiei din diferite domenii [1, p.8].

La finele stagiului studentul trebuie să prezinte un portofoliu structura căruia este aprobată de catedra de profil, Comisia de Asigurare a Calității și Consiliul Profesorat al Facultății și de obicei cuprinde CV-ul studentului stagiar, caracteristica, traducerea (versiunea și tema) a unui anumit număr de texte din diferite domenii de aplicare sau documente (convenții, diplome, certificate, contracte, etc.) cu prezentarea textului original; un glosar de termeni în prima limbă de studii din metalimbajele cu care studentul stagiar a operat; un caiet de sarcini cu indicarea detaliată pentru fiecare zi a tuturor activităților care au fost realizate în perioada practicii de traducere; un raport cu privire la procesul de desfășurare a practicii etc. Susținerea publică a practicii are loc în cadrul conferinței de totalizare unde studenții își prezintă rezultatele obținute, își împărtășesc impresiile personale și profesionale (ULIM, facultatea de Litere).

Prezentul articol analizează derularea stagiului profesional de traducere din punct de vedere al părților implicate: studenți, cadre didactice universitare și instituții-gază (viitori angajatori), precum și identificarea recomandărilor pentru desfășurarea optimă a acestei etape a procesului educațional. Scopul investigației vizează stabilirea gradului de satisfacție a studenților și angajatorilor în realizarea stagiului profesional de traducere.

Metode și materiale

Studiul pe care ni l-am propus este unul unidimensional și constă în realizarea experimentului de constatare, iar drept instrument de cercetare am ales chestionarul în forma prescrisă de E. Babbie în „The Practice of Social Research”, care presupune „o metodă de colectare a datelor prin întrebările puse persoanelor sau prin chestionarea acestora dacă sunt de acord sau în dezacord cu

enunțurile care reprezintă diferite puncte de vedere” [5, p. 18]. Chestionarul este unul constatativ, cu o funcție descriptiv-analitică, ce conține întrebări cu răspunsuri sistemice. Structura acestuia este de tip închis (respondentul alege un răspuns dintr-un anumit număr de opțiuni). S-a utilizat scala ordinală-politomă de răspuns, în cazul în care respondentul are mai mult de două opțiuni comandate. Chestionarul a fost de tip autoadministrat (se completează de către cei chestionați fără ca operatorul să fie de față) și completat de respondenți în format online (platforma <https://app.questionstar.ru/> pentru angajatori și Google Forms pentru studenți). Chestionarul include 8 itemi simpli/ complecși care reflectă diferite situații sau atitudini cu privire la desfășurarea stagiului profesional de traducere. Respondentul a ales afirmația care cel mai bine reflectă opinia sa la momentul răspunsului. Fiecărui item i se atribuie un scor pe o scală cu 5 ancore: excelent, foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.

Sondajul a fost realizat în cadrul Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova în perioada 27.11.2021 – 21.12.2021, eșantionul de cercetare cuprinzând 40 de studenți, anul III, ciclul Licență (55,6% din numărul total de studenți din anul terminal). Consultarea opiniei viitorilor angajatori a avut loc în perioada 08. 02.2022 – 20.02.2022, eșantionul de cercetare incluzând 10 viitori angajatori (instituții gazdă de organizare/desfășurare a practicii de traducere).

Descrierea rezultatelor

În continuare vom prezenta rezultatele sondajului realizat în rândul studenților la ciclul Licență.

Itemul 1 vizează aspectele organizatorice, logistice și de ghidare/monitorizare a practicii de traducere (luând în considerație întreaga perioadă a stagiului profesional de traducere, cum ați evalua următoarele: procesul de organizare a practicii de către decanat, catedră, activitatea profesorului responsabil și ajutorul oferit de instituția gazdă). După cum relevă datele obținute, majoritatea studenților au evaluat procesul de organizare a practicii de către decanat cu calificative „foarte bine” (35%) și „bine” (27,5%), urmat de calificativul „excelent” (22,5%). Ponderea aprecierilor „satisfăcător” și „nesatisfăcător” este identică, constituind 7,5% (Figura 1). Ceea ce ține de modul de implicare a catedrei în procesul de organizare a stagiului profesional de traducere, calificativele „excelent”, „foarte bine” și „bine” au fost atribuite de 30% de respondenți, iar numărul studenților relativ satisfăcuți sau nesatisfăcuți de managementul practicii de către catedră este doar de 5% . Implicarea activă a profesorului responsabil de practică, prin consultațiile oferite sistematic, a fost evaluată cu calificativele „ excelent” (37,5%), „foarte bine” (27%) și „bine” (20%), fapt ce atestă monitorizarea permanentă a procesului de desfășurare a stagiului profesional de traducere. 12,5% de respondenți sunt relativ mulțumiți de ajutorul oferit de conducătorul științific, și doar 2,5% (1 student) a apreciat negativ rolul conducătorului științific la practică. Contribuția instituțiilor-gazdă la buna desfășurare a stagiului profesional de traducere a fost înalt apreciată de respondenți: excelent - 40%, foarte bine -32,5%, bine – 15%. Astfel, 87,5% de studenți din anul terminal au fost susținuți moral și profesional de către specialiștii/practicienii din cadrul locului de practică. Doar 12,5% respondenți au evaluat cu calificativul „satisfăcător” implicarea instituției-gazdă în desfășurarea stagiului.

Figura 1. Evaluarea aspectelor organizatorice a practicii

Itemul 2 s-a axat pe evaluarea mediului profesional al stagiului, atmosfera de lucru la locul practicii, gradul de dificultate și textele traduse, adică acele elementele psihologice și lingvistice esențiale ce creează stare de bine la locul de muncă (stagiul) și contribuie la sănătatea fizică și psihică, cât și performanța, productivitatea sau relațiile interpersonale a traducătorului. Mediul profesional adecvat este extrem de important pentru buna desfășurare a stagiului de traducere. După cum relevă rezultatele, majoritatea studenților sunt încântați și mulțumiți de mediul în care au activat pe parcursul practicii, evaluând acesta cu „excelent” (37,5%), „foarte bine” (35%) și „bine” (20%). Doar 7,5% din respondenți au fost relativ satisfăcuți de mediul în care au activat pe parcursul practicii. Atmosfera de lucru joacă un rol important asupra atitudinii pe care studenții-stagiari o au la locul de practică, care se reflectă și asupra calității stagiului. Se constată că atunci când atmosfera este pozitivă, stagiarii se simt mai relaxați, se evită situații stresante, iar calitatea rezultatului stagiului (i.e. traducerile) este mai eficientă. De menționat că majoritatea studenților-stagiari s-au simțit bine în calitate de viitori traducători și au evaluat atmosfera de lucru cu calificative „excelent” (40%), „foarte bine” (30%) și „bine” (20%). 10% de respondenți au fost relativ satisfăcuți de mediul profesional (Figura 2).

Figura 2. Evaluarea aspectelor psihologice și lingvistice a practicii

Stagiul profesional de traducere este o prima experiență „oficială”, în cadrul căreia stagiarii sunt implicați în traducerea textelor „reale”, documentelor de importanță maximă. În acest context este indispensabil ca nivelul de posedare a limbii străine de către stagiari să fie în corespundere cu

gradul de dificultate a textelor/documentelor propuse pentru traducere. Rezultatele sondajului arată că majoritatea respondenților au făcut față sarcinilor traducționale impuse și au evaluat gradul de dificultate a textelor cu „foarte bine” (40%), „bine” (27,5%) și „excelent” (25%, %). Doar 7,5% de respondenți posibil au întâmpinat dificultăți în traducerea materialelor alocate.

Este cunoscut faptul că formarea și dezvoltarea profesională constă în acumularea unor informații primare despre sarcinile ce trebuie realizate în cadrul unei profesii/meserii, formarea aptitudinilor necesare profesiei îmbrățișate și acumularea unei experiențe care să permită rezolvarea sarcinilor de lucru. Dezvoltarea profesională este un proces de pregătire pentru o meserie, care nu se încheie odată cu terminarea studiilor, ci continuă pe parcursul întregii vieți profesionale [6]. Acest fapt este extrem de important de asimilat în timpul stagiului profesional la anul terminal. După cum atestă datele, viitorii traducători au evaluat cu calificative maxime posibilitățile de dezvoltare personală/ profesională la locul de practică: „excelent” (37,5%), „foarte bine” (32,5%), „bine” (22,5%). Astfel, 92,5% de stagiaari (viitori traducători) într-adevăr au conștientizat faptul că practica de traducere a reprezentat o etapă absolut necesară pentru verificarea corectitudinii alegerii viitoarei profesii.

Analizat în linii generale, realizarea stagiului profesional de traducere a corespuns scopului, obiectivelor impuse, precum și așteptărilor din partea stagiarilor. Majoritatea studenților anului terminal au rămas foarte mulțumiți de procesul, calitatea, rezultatele obținute în cadrul stagiului, evaluând acesta cu „excelent” (35%), „foarte bine” (32,5%) și „bine” (20%). 10% de respondenți au fost relativ satisfăcuți, doar 2,5% din motive subiective nu s-a conformat cerințelor impuse.

În același context întreaga experiență este evaluată „excelent” (35%), „foarte bine” (35%) și „bine” (22,5%). 7,5% de respondenți au fost relativ satisfăcuți de prima sa experiență profesională.

Figura 3. Evaluarea generală a practicii de traducere

În vederea evaluării calității realizării stagiului s-a recurs la evaluarea realizării practicii în baza de note (de la 1 la 10). Analizând procesul de organizare și desfășurare a stagiului profesional de traducere și luând în considerație toate aspectele sus-menționate, majoritatea studenților-stagiaari (92,5%) au evaluat cu note pozitive prima sa experiență profesională: „10” (30%), „9” (35%) și „8” (27,5%). Doar 7,5% de respondenți au evaluat realizarea practicii cu practicii cu note de la „7-5”, motivele fiind de ordin subiectiv (nefrecventarea consultațiilor cu conducătorul, abordare mai puțin responsabilă față de proces etc). Pe de altă parte, existența acestor date oferă o notă de obiectivitate și denotă o atitudine serioasă din partea studenților față de sondajul efectuat.

Figura 4. Evaluarea generală a practicii în baza notării

Cu privire la propria sa contribuție în calitate de viitori profesioniști la demararea stagiului profesional de traducere majoritatea respondenți (80%) s-au autoevaluat cu calificative de „10” (50%), „9” (30%), și „8” (17,5%). Doar 2,5% (1 student) s-a autoevaluat cu nota „7”. De menționat că aceste calificative înalte au fost confirmate de către profesorii– responsabili de stagiul profesional de traducere după verificarea portofoliilor prezentate și susținerea publică a stagiului în cadrul conferinței de totalizare care are loc la finisarea acestei etape a procesului educațional.

Figura 5. Autoevaluarea studenților

Este bine-cunoscut faptul că nivelul de pregătire lingvistică joacă un rol determinant în achiziționarea deprinderilor de traducere. Aspectul profesionalizat al cursurilor de traducere orală și specializată reprezintă fundamentul achiziționării competențelor gnoseologice și praxiologice necesare pentru a fi admis la practică. Astfel, baza teoretică solidă este vitală pentru buna desfășurare a stagiului. Rezultatele sondajului relevă că cursurile de traducere literar-publicistică, specializată și orală din semestrul V, după părerea respondenților (70%), creează premisele și oferă un substrat practic esențial pentru viitoarele activități traductologice. A fost menționat cursul „Teoria și practica traducerii” ca fundament teoretic al proceselor de traducere (10%), precum și importanța tuturor cursurilor (20%) studiate în cadrul programului la specialitatea 0231.3 „Traducere și interpretare”.

În vederea îmbunătățirii procesului de desfășurare a stagiului de traducere respondenții au venit cu un set de propuneri (în paranteze – citările respondenților) precum desemnarea laureatului „ Cel mai bun stagiar” pentru a spori gradul de competitivitate între studenți; remunerarea studenților ca o formă de motivare profesională și pentru a trezi un spirit de colaborare dintre student și angajator; prelungirea perioadei de realizare a practicii („studentul să poată acumula nu „destulă” experiență, ci „multă”), oportunități de desfășurare a practicii peste hotare, precum și posibilitatea angajării ulterioare în cadrul instituției-gazdă („ locul de practică nu poate deveni locul de muncă?”).

În calitate de comentarii studenții din anul terminal au remarcat că stagiul de traducere a fost „o perioadă excelentă de implementare a cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studii”, și sunt mulțumiți de această experiență „ ...care i-a dezvoltat pe plan profesional și i-a ajutat să înțeleagă mai bine lucrul pe care îl vor face în viitor”, precum și au calificat stagiul ca o

„...experiență bună pentru viitor/ utilă pentru traducători/ un plus pentru studenți la desfășurarea practicii, pentru a căpăta o experiență în domeniul muncii sale” - limbajul respondenților se păstrează).

Următoarea etapă a cercetării vizează analiza rezultatelor chestionării viitorilor angajatori (instituțiile-gazdă a practicii de traducere). După cum relevă datele obținute, majoritatea instituțiilor participante la sondaj sunt de tip privat - 70% (birouri de traducere, agenții de turism etc). Instituțiile de stat mai puțin sunt implicate în activități de stagiere (30%). De menționat că tot mai puține unități economice acceptă să acorde din timpul lor prețios tinerilor cu o experiență modestă, motiv pentru care mulți dintre aceștia sunt privați de aportul educațional neprețuit al unei practici de specialitate. Acest fapt se explică prin dezvoltarea insuficientă a cadrului normativ-legislativ din Republica Moldova cu privire la acest aspect (deficiența unor facilități economice și administrative favorabile pentru instituțiile-gazdă în cazul acceptării stagiilor). Se atestă că cei mai activi în oferirea locurilor de stagiere sunt birourile de traducere (40%), urmate de organizații cu diferite arii de profesionalizare (centre culturale, ONG, agenții de turism etc).

Figura 6. Tipologia instituțiilor-gazdă

Analizând datele chestionarului cu privire la calitatea prestației studentului-stagiar atestăm calificative foarte bune și excelente la toate criteriile menționate. Pregătirea teoretică a studenților anului III este evaluată cu calificative „foarte bine” (60%) și „excelent” (30%), fapt ce își găsește exprimarea în competențele gnoseologice dezvoltate și vizează identificare diferitor tipuri de documente/ texte, determinarea gradului de dificultate de traducere a unui text etc. Abilitățile și competențele practice de traducere calitativă sunt înalt apreciate de viitori angajatori (40% - „excelent”, 50% - „foarte bine”) și țin de efectuarea traducerilor scrise (versiune și temă), exprimându-se într-o limbă corectă (aspectul lexico-gramatical), cu respectarea sensului, conținutului conceptual-terminologic, fără a comite greșeli de necorespondere conceptuală între unitățile lexicale și termenii utilizați, ambiguități; contra sens și non-sens. Viitorii angajatori, de asemenea, apreciază înalt dezvoltarea competențelor socio-umane a viitorilor absolvenți ai facultății de Litere evaluându-i cu calificative „excelent” (90%) și „foarte bine” (10%), precum și atitudinea responsabilă, disciplina și seriozitatea stagiilor („excelent” - 80%, „foarte bine” - 10%). În acest context este bine de amintit că practica de traducere nu este o perioadă/etapă „simbolică” spre o diplomă dorită, ci o experiență unică de a se simți în „pielea” unui traducător, activitatea căruia se bazează pe ordonare, conștientizare, responsabilitate maximă (istoria cunoaște cazuri când traducerile greșite au distrus vieți sau au provocat neînțelegeri pe plan internațional [7]).

Figura 7. Calitatea prestației a studentului-stagiatar

Evaluând gradul de satisfacție a angajatorilor cu privire la prestația studenților anului terminal la specialitatea vizată atestăm preponderent calificative înalte („excellent”- 90%), exprimând dorința de a continua colaborarea cu studenții-stagiari la alt nivel de cooperare, încadrându-i în câmpul muncii în componența colectivului organizației date după absolvire și incluzându-i în baza de date pentru o posibilă angajare ulterior (la apariția unui post vacant).

Concluzii și recomandări

Stagiul profesional de traducere este o componentă esențială a pregătirii viitorilor specialiști în domeniul traducerii prin implicarea studenților în aplicarea practică a cunoștințelor teoretice acumulate. Obiectivul fundamental al acestei activități este dobândirea de către studenți a abilităților practice printr-o implicare directă alături de specialiștii din domeniul specific profesiei. Datele sondajului anonim cu privire la evaluarea calității desfășurării stagiului profesional de traducere în anul terminal, ciclul Licență, relevă o atitudine și evaluare pozitivă a stagiatorilor față de stagiul însuși, cât și subiecții principali (stagiatar, decanat, catedra, conducător științific).

În calitate de recomandări pentru studenți menționăm necesitatea respectării stricte a graficului de lucru și cerințelor atât din partea instituției gazdă, cât și din partea conducătorului din cadrul universității, păstrarea unei abordări serioase față de practică (atitudine pozitivă față de procesul însuși). Instituțiile gazdă ar putea oferi un set de activități descriptiv-introductive mai intense (lecții-promo, webinare, prelegeri publice, master-class-uri etc) cu privire la conținutul practicii și activități de traducere. De asemenea, este binevenită participarea mai activă a reprezentanților din rândul angajatorilor în elaborarea planurilor de învățământ la specialitatea *0231.3 Traducere și interpretare*, conținutul cărora ar reflecta necesitățile pieței muncii actuale din perspectiva practicienilor. În unele situații de excepție, nivelul cunoștințelor teoretice și abilităților practice a studentului stagiatar nu reflectă în mod obligatoriu calitatea serviciilor educaționale oferite de universitate.

Cooperarea reciprocă avantajoasă între universități și viitorii angajatori (instituțiile solicitante servicii de traducere), atitudinea respectuoasă și luarea în considerare a specificului muncii fiecărei părți/participant reprezintă o bază importantă pentru construirea unui parteneriat social puternic dintre mediul de afaceri și universitate.

Referințe bibliografice:

1. RÂBACOV, Gh. ș.a. *Ghid metodic pentru studenții din anul terminal*. Chișinău. : ULIM, 2013. 186 p. ISBN 978-9975-124-16-4.
2. НЕЧАЕВА, Н., БЕРЕНДЯЕВ, Н. Организация производственной практики студентов переводческих образовательных программ: Взгляд вуза и отрасли. *Вопросы методики преподавания в вузе*. 2019. Том 8. № 29, с. 69-80.
3. СИКАТИ-ЖУРАВЛЕВА, Н., ТАННИНГ, Ж. Психологические аспекты прохождения стажировки в зоне конфликта между ожиданиями работодателя и возможностями практиканта. В: *Организация производственных практик в вузе: проблемы и перспективы*: сб. ст. Первой Междунар. науч.-практ. конф., г. Владимир 26–27 окт. 2010 г. Владимир: Владимирский гос. ун-т, 2010, с. 20–24.
4. *Citatepedia.org*. [citat 26.02.2022]. Disponibil <http://www.citatepedia.ro/index.php?id=188638>
5. BABBIE, E. R. *The Practice of Social Research*. London: Cengage Learning, 2015. 592 p. ISBN 9781305445567
6. *Despre formarea și dezvoltarea profesională și personală*. [Acessat 20.02.2022]. Disponibil : <https://carieraplus.wordpress.com/2014/11/07/despre-formarea-si-dezvoltarea-profesionala-si-personala/>
7. *Ошибки переводчиков, которые привели к катастрофическим последствиям*. [Дата обращения: 23 февраля 2022].
Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/englishdom/blog/486880/>